

TEKNOLOGIYA FANI DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI

Mamajonova Guluzro Abdurashitovna
Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

Tayanch soʻz va iboralar: Texnologiya taʼlimi va uning oʻrni, ahamiyati; dars soatlari miqdori; dars turi va tiplari; taʼlim texnologiyasi, uning afzallik va kamchilik tomonlari.

Texnologiya taʼlimi fanidan yangi tahrirdagi DTSda (1) umumiy oʻrta taʼlim maktablari oʻquv rejasida texnologiya taʼlimining oʻrni belgilab qoʻyilgan. Unga koʻra umumiy oʻrta taʼlim maktablarining oʻquv rejasida texnologiya taʼlimi oʻquv faniga 1-4-sinflarda haftasiga 1 soatdan, 5-7-sinflarda 2 soatdan va 8-9-sinflarda 1 soatdan ajratilgan. Hammasi boʻlib bir yilga 408 soat oʻquv yuklamasi ajratilgan.

Texnologiya taʼlimi va kasbga yoʻnaltirish taʼlimi mazmuni quyidagi toʻrtta yoʻnalishlarga boʻlinadi: 1. Texnologiya va dizayn. 2. Serviz xizmati 3. Pazandachilik. 4. Rabotatexnika

Ushbu taʼlim yoʻnalishlari mazmunan xalq hunarmandchiligi, ishlab chiqarish asoslari va kasb tanlashga yoʻnaltirish bilan uygʻunlashtirilgan holda amalga oshiriladi. 5-7-sinflarda koʻzda tutilgan mehnat taʼlimi yoʻnalishlari oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirishni yanada kuchaytirish, ularni zamonaviy ishlab chiqarish asoslari, yogʻoch, metall va gazlamaga ishlov berish texnologiyasi, pazandachilik, rabotatexnika, badiiy mehnat va hunarmandchilik texnologiyasi, mashina elementlari yoʻnalishlari boʻyicha bilim, koʻnikma va malakalarni egallashlarini taʼminlaydi, ijtimoiy-estetik didi va dunyoqarashini kengaytiradi, oilaviy hayot va turmushda kerak boʻladigan milliy madaniyat va anʼanalarga mehr-muhabbat uygʻotishga xizmat qiladi. Bulardan koʻrinadiki, texnologiya taʼlimi maktab oʻquvchilariga taʼlim-tarbiya berishda katta ahamiyatga ega. SHu sababli texnologiya taʼlimi darslarini tashkil etish va oʻtkazishga alohida eʼtibor qaratish zarur.

Texnologiya taʼlimi darslari ikki xil turga, yaʼni nazariy dars va amaliy dars turlariga boʻlinadi. Nazariy darslarda oʻquv materiallari oʻquvchilarga hikoya, suhbat, tushuntirish, qisman maʼruza usullarini namoyish etish usuli bilan qoʻshgan holda beriladi. Amaliy darslarda esa oʻquvchilarga asbob-uskuna, mexanizm va mashinalarning tuzilishini oʻrganish, ularni ishga sozlash; ulardan foydalanish va ish amallarini oʻrganish mashqlari, detalʼ yoki buyum tayyorlashga oid mashgʻulotlar oʻtiladi. Bu darslarda qaysi pedagogik texnologiyalardan foydalanish darsning mohiyati, maqsadiga qarab tanlanadi.

Ma'lumki o'qitish ishlarida yuqori samaradorlikka erishish dars turlari, tiplari va shakllariga mos keluvchi o'qitish usullarini, ya'ni ta'lim texnologiyalarini tanlash hamda ularni qanday qo'llashga bog'liqdir. Pedagogik adabiyotlarda ko'pchilik pedagog-tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan dars tiplarining tasniflari bayon qilingan. Bularda darsning maqsadi, o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati kabilar asos qilib olingan. Masalan, J.Ramizovning "Umumtexnika predmetlari o'qitish va mehnat ta'limi metodikasi" nomli o'quv qo'llanmasida texnologiya ta'limi darslarining quyidagi tiplari keltirilgan: 1.Kirish darsi. 2.Yangi bilim berish darsi. 3.Grafik tushuncha va bilimlar berish darsi. 4.Texnikaviy topshiriqlar va konstruksiyalashga bag'ishlangan dars. 5.Texnologik praktika va texnologik mashqlar darsi. 6.Laboratoriya va laboratoriya-amaliy ishlar darsi. 7.Kinofilmlar namoyish qilish darsi. 8.Ekskursiya darsi. 9.Takrorlashga bag'ishlangan dars. 10.Programmalashtirib va texnikaviy vositalardan foydalanib o'qitish darsi (2). SHuningdek, D.M.Txorjevskiy va K.D.Davlatovlar boshchiligida chiqarilgan texnologiya ta'limi bo'yicha o'quv qo'llanmalarida ham dars tiplarining shunga o'xshash tiplari bayon qilingan . Mazkur dars tiplarini darsning maqsadiga ko'ra umumlashtirib, quyidagi to'rtta guruhga keltirish mumkin: 1. Kirish darslari. 2. Yangi bilimlarni berish, mehnat ko'nikmalarini shakllantirish darslari. 3. Takrorlash (mustahkamlash) darslari. 4. Sinov darslari.

1. Kirish darslari. Bunday darslar odatda o'quv yili yoki choraklar boshida, yangi fan yoki bo'limlarni o'rganishga kirishishda o'tkaziladi. Mohiyatiga ko'ra bunday darslar o'quvchilarga fan (yoki bo'lim) haqida hikoya qilish tarzida amalga oshiriladi.

2. Yangi bilimlarni berish, mehnat ko'nikmalarini shakllantirish darslari. Mohiyatiga ko'ra bunday darslar ta'lim jarayonida asosiy o'rinni egallaydi. Bu dars tipininig asosiy vazifasi o'quvchilarga turli o'quv predmetlariga oid yangi ma'lumot va tushunchalarni (qonuniyatlarni, qoidalarni, g'oyalarni, faktlarni) berish, o'rgatish orqali ularning bilimi, dunyoqarashlarini kengaytirishdir. Bilimlarni o'zlashtirish keng qamrovli tushunchadir.O'zlashtirishning uch xil darajasi mavjud:

a) bilimni idrok etish, ma'nosini tushunish, xotirada saqlash darajasida o'zlashtirish;

b) bilimlarni o'xshash sharoitlarga tatbiq eta olish darjasida o'zlashtirish;

v) bilimlarni yangi sharoitlarga tatbiq eta olish darjasida o'zlashtirish.

O'quvchilar yangi o'quv materialini o'rganish darslarida bilimlarni o'z so'zlari bilan aytib bera olish, o'rganilgan bilimlarga doir fakt keltira olish, bugun o'rganilgan bilimlarni oldin egallangan bilimlardan ajrata bilish darajasida o'zlashtirmog'i lozim.

Bu dars tipida quyidagicha vazifalar hal etiladi: o'quv materialining asoiy g'oyasi, maqsadini anglash; shu bilimlarni inson faoliyatidagi ahamiyatini fahmlash; yangi o'quv materialiga oid bilimlarning umumiy qurilishini idrok etish; ularning asoiy

xususiyatlarini tushunish; o'rganilgan bilimni qayta esga olish yo'lini va uni amaliyotga tatbiq eta olish yo'llarini egallash.

Shuningdek, yangi texnologiya ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu berilgan nazariy ma'lumotlarni o'quvchilar tomonidan amalda sinab ko'rishga va shu orqali mavzu bo'yicha olingan dastlabki bilimlarni yanada kengroq o'zlashtirishga hamda mustahkamlashga olib keladi. Texnologiya ko'nikmalarini singdirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar quyidagi uch xil ko'rinishda – darajada amalga oshiriladi:

- asbob-uskuna, mexanizm va mashinalarning tuzilishini, ularni ishga sozlashni hamda materiallarning turlarini, xossalarini, ishlatilishini o'rganishga oid amaliy mashg'ulotlar;

- biror ish usuli (operatsiyasi) ni o'rganishga oid amaliy mashg'ulotlar;

- biror turdagi detal yoki buyumlarni tayyorlashgi oid amaliy mashg'ulotlar.

3. Takrorlash (mustahkamlash) darslari. Mazkur darslar ma'lum hajmdagi bilimlarni o'quvchilar tomonidan kengroq va chuqurroq o'zlashtirishlarini ta'minlash maqsadida o'tkaziladi. O'quv predmetlari bo'yicha o'rganilgan bilimlarning puxtaligi ko'p jihatdan takrorlash darslarini tashkil qilishga bog'liq. Bunday darslarda oldin o'rganilgan bilimlarga, qoida va ta'riflarga takroriy duch kelinadi. O'rganilgan o'quv materialiga takroriy qaytish shu mavzuga oid faktlarni to'plash va ularni tahlil etish, chog'ishtirish asosida olib boriladi, mavzu bo'yicha yetarli mashq qilinadi. Mashq qilish, olingan bilimlarni turli o'quv sharoitlariga tatbiq etish yo'li bilan o'rganilgan bilimlar takroriy tassavur etiladi. Ana shularga ko'ra mazkur dars tipi oldin o'rganilgan bilimlarni qayta esga tushirish va turli o'quv sharoitlariga tatbiq etish shakli sanaladi.

Takrorlash darslarida, bir tomondan, mashq hamda boshqa turli vositalar yordamida o'rganilgan o'quv materiallari doirasida malakalar hosil qilish, ikkinchi tomondan esa, bilimlarni konkretlashtirish, kengaytirish jarayonlari amal qiladi. Takrorlash quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- o'quv yili boshida oldingi o'quv yilida o'rganilgan bilimlarni takrorlash;

- ma'lum o'quv material o'rganilib, mustahkamlangach o'tkaziladigan takrorlash;

- darsda yangi o'rganilgan yangi o'quv materiallarini takrorlash;

- oldingi darslarda o'rganilgan bilimlarni esga tushirish uchun takrorlash;

- o'quv predmetining ma'lum bo'limi o'tilgach, tashkil etiladigan takrorlash;

- o'quv yili oxiridagi yakuniy takrorlash.

4. Sinov darslari. Bu ko'rinishdagi dars odatda o'quvchilar tomonidan biror hajmdagi bilimlarni qanday o'zlashtirilganligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Hozirgi paytda mazkur darslar majburiy standartli nazorat ishlari (MSNI), oraliq baholash (OB), yakuniy baholash (YaB) ko'rinishlarida amalga oshirilmoqda. Sinov darslarining asosiy turlari shakl ko'rinishida ilova qilingan.

Yuqorida zikr etilgan dars tiplariga oid mashg'ulotlarda o'quvchilarni qiziqtirish va ularning faolligini oshirish maqsadida o'qitishning og'zaki, yozma, amaliy, muammoli, namoyish va illyustratsiya usullaridan keng foydalaniladi. SHu bilan birga mazkur darslarning samaradorligini oshirishda ularga mos keluvchi ta'limning faol usullarini ham qo'llash zarur. Jumladan, kirish darslarida qisqa ma'ruza, anjuman, intervyu, suhbat-munozara; yangi bilimlar berish, mehnat ko'nikmalarini shakllantirish darslarida aqliy hujum, ijodiy masalalar, morfologik jadval, munozara, trening, estafeta; takrorlash darslarida rolli sahnalashtirish, quvnoqlar va zukkolar bahsi; sinov darslarida esa nima, qachon, qaerda, musobaqa darsi, ko'rgazmalar darsi kabi o'qitishning faol usullarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yuqridagilardan ko'rinadiki, o'qitish mazmuni va maqsadiga ko'ra dars tiplariga mos holda ta'lim texnologiyalarini ham tasniflash ishlarini amalga oshirish zarurati yuzaga keldi. Olib borgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra buni quyidagi jadval asosida tasvirlashga harakat qildik.

t/r	Dars tiplari	Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari
1	Kirish darslari	Qisqa ma'ruza, anjuman, munozara, intervyu, va b.
2	Yangi bilimlar berish, mehnat ko'nikmalarini shakllantirish darslari	Aqliy hujum, ijodiy masalalar, morfologik jadval, seminar, munozara, mozaika, trening, estafeta va b.
3	Takrorlash (mustahkamlash) darslari	Rolli sahnalashtirish, konferentsiya, quvnoqlar va zukkolar bahsi, ishbilarmonlar o'yini (auksion) va b.
4	Sinov darslari	"Nima, qachon, qaerda" o'yini, test so'rovi, musobaqa darsi, ko'rgazmalar darsi va b.

Yuqorida bayon qilingan fikrlarga asosan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

1. Maktab o'quvchilarini mustaqil hayotga tayyorlashda, ularni ishlab chiqarishning asosiy bo'g'inlari, sohalari bilan tanishtirishda, turli kasblarni tanlashga yo'naltirishda texnologiya ta'limi darslarida katta imkoniyatlar mavjud. SHu sababli texnologiya darslarini tashkiliy-uslubiy, ilmiy-texnikaviy, g'oyaviy-siyosiy tomondan puxta o'tkazishga erishib borish har bir texnologiya ta'limi o'qituvchisining kasbiy burchidir.

2. Texnologiya ta'limi darslarida yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish dars samaradorligini oshiruvchi asosiy omilardandir. Bunda dars turlari va tiplariga mos keluvchi pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Bunday pedagogik texnologiyalardan foydalanish esa o'qituvchida bilimli bo'lishdan tashqari bir qator tashkilotchilik xislatlariga ham ega bo'lishni va ma'lum tayyorgarlik ishlarini olib borishni taqozo etadi.

3. Shuni unutmaslik kerakki, o'quvchilarga ta'lim berishda, yangi bilimlarni yetkazishda o'qituvchining o'rnini hech narsa bosa olmaydi.

4. Texnologiya ta'limi darslarida yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni ta'lim-tarbiya ishlariga yengil-elpi qarashga odatlantirmasligi, hamma narsaga o'yin nuqtai nazari bilan qarash natijasida darslarning saviyasini pasayib ketishiga olib kelmasligi zarur.

5. Hozir qo'llanilayotgan ta'lim texnologiyalari asosan bilimlarni takrorlash, mustahkamlash orqali o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga va bilimlarini sinashga xizmat qilmoqda. Navbatdagi asosiy vazifalardan biri – yangi bilimlar berishga oid ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tatbiq etishdir.

Adabiyotlar:

1. Davlatov K. va b. Mehnat ta'limi va kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1995.

2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: O'qituvchi, 2004.

3. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. –T.: Fan, 2006.

4. Tolipov O'.Q., Karimov I.I., Olimov B.U. Mehnat va kasb ta'limida o'qitishning faol usullaridan foydalanish. –T., 2003. "Maktab va hayot" jurnalining 2003 yil 5-soniga ilova.

5. Karimov I. Mehnat ta'limi o'qitish texnologiyalari. T.: RTM, 2007.